

POLITECNICO DI MILANO
Scuola di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale
Corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

POLITECNICO
MILANO 1863

Un algoritmo per l'automatizzazione del calcolo degli spostamenti del ghiacciaio Belvedere (Macugnaga - VCO) con immagini acquisite da drone

Relatore: Prof. PINTO Livio
Correlatore: Dott. PAGLIARI Diana

Elaborato di Laurea di:
STUCCHI Lorenzo
Matr. 827975

Anno Accademico 2016-2017

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Problematiche ghiacciaio Belvedere	4
1.2	Obbiettivo dell'elaborato di laurea	5
1.3	Struttura dell'elaborato	5
2	Algoritmi di matching	7
2.1	Presentazione del problema e degli algoritmi	7
2.2	Test e risultati	8
3	Generazione dell'ortofoto del ghiacciaio	12
3.1	Procedura di creazione dell'ortofoto	12
3.2	Problematiche nella creazione dell'ortofoto	15
4	Analisi degli spostamenti	17
4.1	Miglioria delle immagini	17
4.2	Applicazione degli algoritmi	18
4.2.1	Inizializzazione	19
4.2.2	Modifica canale alfa	19
4.2.3	Miglioramento delle immagini	20
4.2.4	Fase del matching	20
4.2.5	Calcolo dei punti	20
4.2.6	Salvataggio dei punti	21
4.2.7	Analisi	22
4.2.8	Creazione dei grafici	22
4.3	Risultati del calcolo degli spostamenti	22
4.4	Processo per la rimozione degli outlier	24
4.4.1	Eliminazione primaria degli outlier	24
4.4.2	Utilizzo di aspect prodotto da DSM	26
4.4.3	Ricerca di cluster	26
4.5	Validazione dei risultati	27
5	Conclusioni e prospettive	29
5.1	Riassunto dei risultati	29
5.2	Applicazione agli spostamenti dell'intero ghiacciaio	30
6	Bibliografia	31

Elenco delle figure

1.1	Ortofoto dell'intero ghiacciaio Belvedere	4
2.1	Bonding box area test degli algoritmi	9
2.2	Area di test degli algoritmi modello 2015 (sinistra) e modello 2016 (destra)	10
2.3	Confronto dei risultati sull'area di test tra gli algoritmi MinEigen (a sinistra) e SURF (a destra)	10
2.4	Confronto dei risultati sull'ingrandimento per gli algoritmi SURF (a sinistra) e SIFT (a destra)	11
3.1	Area di volo del drone nei voli del 2015, in rosso il volo del 8 ottobre, in blu quello del 23 ottobre e del 2016 in giallo	13
3.2	Nuvola densa del modello del 2015	14
3.3	Nuvola densa del modello del 2016	14
3.4	Confronto di colorazione tra un immagine ottenuta nel secondo volo (a sinistra) e il terzo (a destra)	16
3.5	Aree in cui non vengono trovati i match e ortofoto del modello del 2015 con il comando blending mode disabilitato	16
4.1	Confronto tra un immagine dell'area di test in scala di grigi prima della miglioria (sopra) e dopo (sotto), con il modello del 2015 (sinistra) e del 2016 (destra)	18
4.2	Distribuzione del valore degli angoli per atan2d (a sinistra) e per il nuovo orientamento (a destra)	21
4.3	Divisione delle aree di studio nei tre ritagli	22
4.4	Risultati degli spostamenti su tutti l'area di studio	23
4.5	Rappresentazione degli spostamenti su ortofoto del 2015 con limite a 30 metri	23
4.6	Risultati degli spostamenti su tutti l'area di studio con limite a 30 metri	24
4.7	Risultati degli spostamenti su tutti l'area di studio a 18 metri	25
4.8	Rappresentazione degli spostamenti limitati a 18 metri e con diminuzione di quota	25
4.9	Rappresentazione degli spostamenti rispetto ad aspect	26
4.10	Divisione in cluster e cluster con maggiore popolosità	27
4.11	Esempio di target fotogrammetrico presente sul ghiacciaio	27
4.12	Posizione dei punti GPS nel 2015	28
5.1	Campo degli spostamenti del ghiacciaio Belvedere	29
5.2	Differenza tra le immagini nella ortofoto del 2015 (a sinistra) e del 2016 (a destra)	30

Elenco delle tabelle

2.1	Area di test degli algoritmi	9
2.2	Punti individuati e associati da ogni algoritmo	11
2.3	Punti individuati nell'ingrandimento per gli algoritmi SURF e SIFT	11
3.1	Spostamenti ottenuti nell'elaborato di Tesi di Agnoletti ed Anghileri riguardanti la lingua nord del ghiacciaio	15
3.2	Regione della lingua nord del ghiaccio Belvedere	15
4.1	Punti individuati e associati in base al miglioramento dell'immagine	17
4.2	Bounding box dei ritagli	23
4.3	Numero punti individuati	24
4.4	Coordinate dei punti GPS rilevate negli anni 2015 e 2016	28

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Problematiche ghiacciaio Belvedere

Il ghiacciaio Belvedere presenta un comportamento, imputabile al riscaldamento climatico, che ha attirato negli ultimi anni l'attenzione della comunità scientifica. Esso risulta particolarmente interessante per via della sua sorprendente velocità di scivolamento verso valle.

Il ghiacciaio alpino è situato nel fianco nord del Monte Rosa, nella Valle Anzasca nel comune di Macugnaga, in provincia di Verbano, Clusio, Ossola (VCO). Si estende per tre chilometri tra i 2300 m e i 1800 e occupa un'area di 8km². Il ghiacciaio appartiene alla categoria dei ghiacciai neri, cioè è ricoperto da rocce, ed alimentato dalla neve e dai ghiacciai della parete est del Monte Rosa.

Figura 1.1: Ortofoto dell'intero ghiacciaio Belvedere

Negli ultimi anni, sono stati svolti numerosi studi sul ghiacciaio da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) del Politecnico di Milano, in collaborazione con l'Alta Scuola Politecnica (ASP) e con il Dipartimento d'Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle

Infrastrutture (DIATI) del Politecnico di Torino [1], focalizzandosi sull'analisi delle problematiche dello scioglimento del ghiacciaio e dei cambiamenti idrologici nella valle sottostante. Sono state svolte numerose indagini sia sui fenomeni di spostamento del ghiacciaio sia sulla valutazione della variazione del fenomeno di trasporto di materiale solido nella diga a valle. Il calcolo dello spostamento del ghiacciaio è stato analizzato nell'elaborato di tesi di Agnoletti ed Anghileri [2], tramite la valutazione degli spostamenti tra l'8 ottobre e il 23 ottobre 2015. Gli spostamenti sono stati misurati tramite l'individuazione manuale di massi di roccia nelle due ortofoto ottenute dai voli fotogrammetrici da drone.

1.2 Obiettivo dell'elaborato di laurea

L'elaborato di tesi si pone l'obiettivo di migliorare e velocizzare il calcolo degli spostamenti tramite l'automatizzazione della procedura di matching dei punti omologhi identificabili sulle ortofoto.

Nel corso dello svolgimento dell'elaborato di tesi ci si è inizialmente concentrati sulla ricerca di un algoritmo che sia in grado di riconoscere il maggior numero di punti omologhi tra le due ortofoto, acquisite a un anno di distanza: per questa ragione le due immagini risultano differenti sia dal punto di vista geometrico (a causa degli spostamenti subiti dal ghiacciaio stesso), che dal punto di vista radiometrico. In questa fase sono state individuate alcune porzioni delle ortofoto rappresentative delle diverse morfologie del ghiacciaio, da utilizzarsi come aree test. Sono stati quindi confrontate le prestazioni di diversi algoritmi di estrazione di punti omologhi, considerando sia tra quelli implementati all'interno di Matlab[®] 2017a, come Brisk, Fast, Harris, MinEigen, Mser e SURF sia da vlfeat (vlfeat.org), che utilizza l'algoritmo SIFT. Da questa fase preliminare di analisi è scaturita la scelta dell' algoritmo che garantisce l'identificazione del maggior numero di corrispondenze corrette al fine di descrivere lo spostamento delle rocce: esso è stato poi utilizzato nel proseguo del lavoro di seguito presentato e discusso.

Parallelamente alla scelta dell'algoritmo sono stati analizzati i criteri che deve presentare l'ortofoto per essere ottimale e utilizzabile dall'algoritmo stesso.

Avendo conoscenze dei requisiti nei due ambiti si è quindi proceduto con il calcolo automatico degli spostamenti a partire dalle ortofoto ottenute nel volo del 8 ottobre 2015 e del 7 ottobre 2016, nell'area della lingua Nord del ghiacciaio. Le ortofoto sono state ottenute da due voli fotogrammetrici da drone, le cui modalità saranno illustrate nel successivo Capitolo 3 dedicato alla produzione delle ortofoto.

Per la verifica e l'eliminazione degli outlier è stata elaborata una metodologia basata sul riconoscimento di gli spostamenti di lunghezza e direzione simile. Un ulteriore controllo per l'eliminazione degli outlier viene poi eseguito confrontando lo spostamento dei punti con la direzione di massima pendenza ottenibile dall'analisi del modello digitale del terreno dal volo del 2015.

1.3 Struttura dell'elaborato

La tesi è strutturata come segue. Nel primo capitolo è introdotta la problematica dello scioglimento del ghiacciaio Belvedere e sono presentati gli obiettivi del presente lavoro di tesi. Nel secondo capitolo sono analizzati i principali algoritmi di image matching, con particolare riferimento a quelli implementati all'interno di Matlab[®] 2017a. Le loro performance sono state testate in alcune zone del ghiacciaio e sulla base dei risultati ottenuti è stato scelto l'algoritmo più performante, che è divenuto parte centrale dello script sviluppato nel presente lavoro di tesi, successivamente applicato sull'intera lingua Nord del ghiacciaio Belvedere. Il capitolo 3 tratta

della generazione delle ortofoto a partire dalle immagini acquisite da drone, soffermandosi su quelle che possono essere le problematiche che possono influenzare la fase di matching. Nel capitolo 4 è descritto in modo esaustivo lo script che è stato realizzato per il calcolo automatico degli spostamenti del ghiacciaio, nonché le procedure implementate per la rimozione degli outliers. Infine nel capitolo 5 sono tratte alcune conclusioni e sono presentati alcuni spunti per futuri sviluppi del lavoro svolto.

Capitolo 2

Algoritmi di matching

2.1 Presentazione del problema e degli algoritmi

Il software Matlab[®] 2017a (<https://www.mathworks.com>) presenta numerosi algoritmi di estrazioni di punti di interesse dalle immagini; tali punti sono caratterizzati da una serie di informazioni accessorie (tipicamente legate ai toni di grigio nell'intorno del punto stesso) che permettono di identificare in modo univoco il punto scelto. I diversi algoritmi implementano criteri differenti per l'individuazione dei punti di interesse e per la loro descrizione. Queste ultime informazioni sono fondamentali per cercare la corrispondenza corretta tra tutte le combinazioni di punti interessanti possibili sulla base di quelli identificati nelle due differenti immagini.

All'interno del presente lavoro di tesi, si è deciso per prima cosa di valutare quale tra gli algoritmi di analisi di immagine presenti in Matlab[®] 2017a riesca a trovare il maggior numero di corrispondenze corrette tra le due ortofoto. In seguito è stato analizzato un ulteriore algoritmo, basato sull'operatore di interesse SIFT di Lowe, 2004 [3] che non è direttamente presente all'interno dell'Image Toolbox di Matlab[®] 2017a, ma è comunque stato sviluppato in tale linguaggio ed è liberamente disponibile su vlfeat.org [4].

In Matlab[®] 2017a gli algoritmi vengono suddivisi in base alla tipologia di classificazione del punto. Le tipologie che vengono definite sono:

- “cornerPoints”: punti che si trovano in un'immagine in 2D e si trovano nei pressi di un cambio di contrasto di colore lungo tutte le direzioni. Vengono individuati su singola scala, ragione per cui le corrispondenze tra due immagini possono contenere diversi outlier nel caso siano presenti variazioni di scala non trascurabili.
- “BRISKPoints”: individuati dove vi è un contrasto di colore ma l'individuazione viene fatta con un approccio multiscala, utilizzando piramidi di immagini. I descrittori di tale algoritmo permettono anche di gestire cambiamenti di scala e le rotazioni.
- “SURFPoints”: vengono individuate delle aree definite “blobs” con uguali caratteristiche, esse vengono individuate seguendo un metodo multiscala. Il matching viene effettuato trovando i punti caratterizzati dalla minima distanza euclidea tra i descrittori utilizzati per descrivere ogni singolo punto di interesse. L'algoritmo permette di trovare corrispondenze tra due o più immagini anche nel caso siano presenti forti variazioni di scala e/o rotazioni.
- “MSERRegions”: identificate delle aree di uguale intensità di colore utilizzando un approccio multiscala. Tale aree sono utilizzabili per molti applicazioni, come la calibrazione di camere. Gli algoritmi che si basano sull'individuazione di queste aree sono i più indicati per le trasformazioni affini.

Si procede ora a illustrare quali sono gli algoritmi presenti in Matlab[®] 2017a e quale classe di punti individuano.

- Il primo e il più semplice è FAST, di Rosten E. and Drummond T. [5], che identifica i “cornerPoints”, utilizzando un cerchio avente raggio pari a 16 pixel per classificare se un punto candidato può essere effettivamente considerato un corner o meno. Come suggerito dal nome una peculiarità dell’algoritmo è la velocità di esecuzione.
- Un secondo algoritmo per la ricerca di corner points testato è MinEigen che utilizza l’algoritmo di Shi J. And Tomasi C. [6] per una individuazione più accurata. Viene utilizzato il minimo autovalore per identificare i “cornerPoints”.
- Una ulteriore miglioria per l’individuazione dei “cornerPoints” è data dall’algoritmo HarrisFeatures, di Harris C. and Stephens M. [7], che classifica i punti di interesse estratti in “Corner points” o “Edge Points” sulla base dei valori assunti dagli autovalori calcolati per ogni candidato punto di interesse
- Una importante evoluzione per la ricerca di un maggior numero di punti omologhi è rappresentata dall’utilizzo di un approccio multiscala, basato sull’impiego di piramidi di immagini. Un primo esempio di questi algoritmi è BRISK “Binary Robust Invariant Scalable Keypoints”. Esso è stato proposto da Leutenegger S., Chli M. and Siegwart R. [8] e permette di individuare punti interessanti, indipendentemente dalla presenza di variazioni di scala all’interno della scena ripresa.
- SURF “Speeded-Up Robust Features” è un algoritmo proposto da Bay H. et al. [9] che identifica delle caratteristiche locali in un’immagine. Ogni punto viene descritto con dei vettori di dimensione 64, contenuti informazioni sui livelli di grigio nell’intorno del punto stesso. Il modo in cui sono creati i descrittori permette di ottenere un algoritmo che sia indipendente rispetto a variazioni di scala, rotazioni e piccole variazioni di illuminazione.
- MSER “Maximally Stable Extremal Regions” utilizza le “MSERRegion” individuando aree di uguale intensità, l’algoritmo è stato proposto da Matas J. et al. [10] per poi essere sottoposto a diverse revisioni da parte di altri autori nel corso degli anni [11], [12] e [13]. L’algoritmo risulta utile per l’individuazione di oggetti e nel confronto di due immagini con differenti punti di vista.

Si procede ad analizzare un’ulteriore algoritmo per l’individuazione dello spostamento di punti che non è presente in Matlab[®] 2017a, ma è scaricabile in versione demo dal sito vlfeat.org. Al suo interno esso implementa l’algoritmo noto come SIFT “Scale-Invariant Feature Trasformation” di Lowe D.G. [14], il quale estrae punti features interessanti valutando i livelli di grigio nell’intorno dei punti stessi. Le corrispondenze con una seconda immagine sono effettuate utiizzando un criterio di minima distanza euclidea tra i vettori dei descrittori (aventi dimensione pari a 128).

2.2 Test e risultati

Nel caso in studio sono stati scelti due ritagli dalle ortofoto ricavate dai modelli fotogrammetrici realizzati a partire dalle immagini acquisite da droni. Si è scelto di utilizzare in questa fase preliminare di test solo alcune porzioni ridotte delle ortofoto in modo da ottenere rapidamente risultati indicativi dell’efficienza dei diversi operatori di interesse; solo in una seconda fase le analisi sono state estese all’intera lingua Nord del ghiacciaio Belvedere, utilizzando direttamente

l'algoritmo più performante. Per la spiegazione del metodo di produzione e per le possibili problematiche delle ortofoto si rimanda al successivo capitolo 3. I ritagli dei modelli sono stati presi nella parte centrale della lingua Nord del ghiacciaio come in figura 2.1 con una bounding box di coordinate in tabella 2.1 in coordinate planimetriche *WGS 84 fuso 32N*.

Bounding Box	
E [m]	N [m]
416160,00	5090880,00
416200,00	5090910,00

Tabella 2.1: Area di test degli algoritmi

Figura 2.1: Bonding box area test degli algoritmi

Il ritaglio risulta grande 40 m x 30 m con una grandezza del pixel al suolo di 10 cm. Il ritaglio del modello del 2015 e il ritaglio del modello del 2016 sono rappresentati in figura 2.2, come è possibile osservare dai ritagli sono individuabili solamente i massi più grandi presenti sopra lo strato di ghiaccio, valutando lo spostamento degli stessi sarà possibile quindi stabilire di quanti metri il ghiacciaio si sarà spostato nell'intervallo di tempo considerato.

Dalla ricerca sulla tipologia di algoritmi e considerando la tipologia di immagini che si procederà ad analizzare si può ipotizzare che gli algoritmi che funzioneranno meglio saranno SURF, MSER e SIFT poiché le immagini in esame sono caratterizzate da contrasti poco elevati dato che si tratta di un ghiacciaio nero e quindi il pietrame che ricopre il ghiacciaio stesso è caratterizzato da una colorazione quasi completamente nella gamma dei grigi. Inoltre, visto che i voli sono stati eseguiti con risoluzione al suolo differente (come sarà meglio dettagliato nel successivo capitolo 3) risulta fondamentale utilizzare un operatore di interesse che sia multiscala.

Figura 2.2: Area di test degli algoritmi modello 2015 (sinistra) e modello 2016 (destra)

Per svolgere le analisi discusse in seguito sono stati realizzati degli script in Matlab[®] 2017a. In particolare, si è utilizzato lo script A.1 per gli algoritmi presenti in Matlab[®] 2017a (variando di volta in volta il metodo di estrazione dei punti omologhi), e lo script A.2 per vlfeat, con l'utilizzo dello script *vl_demo_sift_match.m* presente all'interno del pacchetto vlfeat. I codici sono riportati in Appendice A. Per gli algoritmi in Matlab si è scelto, a seguito di numerosi test, di non modificare i parametri di probabilità di accettazione dei matching lasciando il valori di default.

Nell'Appendice B sono state riportate le figure con la rappresentazione dei punti che vengono associati per ogni algoritmo. Vengono rappresentate in figura 2.3 il confronto tra i punti associati per l'algoritmo MinEigen (a sinistra) e SURF (a destra).

Figura 2.3: Confronto dei risultati sull'area di test tra gli algoritmi MinEigen (a sinistra) e SURF (a destra)

Nella tabella 2.2 si possono valutare il numero di punti estratti per ogni immagine e il numero di matching suddivisi per algoritmi.

Nome algoritmo	Punti 2015	Punti 2016	Matching
FAST	396	709	2
MinEigen	2973	2938	8
Harris	1449	1768	1
BRISK	655	953	0
SURF	383	325	21
MSER	381	443	14
SIFT	629	451	66

Tabella 2.2: Punti individuati e associati da ogni algoritmo

Si è poi proceduto ad un confronto più dettagliato tra i due algoritmi che presentavano più risultati: SURF e SIFT, analizzando l'area del grafico nella quale si trovano la maggior parte dei punti, tali ingrandimenti sono presenti in figura 2.4, dove è data una rappresentazione della entità dello spostamento in funzione dell'angolo di direzione dello stesso. Come si può osservare dal numero di punti presenti nelle aree di zoom (vedi tabella 2.3) con SIFT di vlfeat si trovano un maggior numero di corrispondenze. Inoltre, osservando figura 2.4 è evidente come i punti estratti da vlfeat siano caratterizzati da spostamenti simili sia dal punto di vista della distanza, che dell'angolo di orientamento. Da tutte queste considerazioni è scaturita la decisione di utilizzare tale algoritmo per l'individuazione e il matching dei punti sull'intera area della lingua Nord del ghiacciaio Belvedere.

Figura 2.4: Confronto dei risultati sull'ingrandimento per gli algoritmi SURF (a sinistra) e SIFT (a destra)

Nome algoritmo	Punti nell'ingrandimento
SURF	15
SIFT	63

Tabella 2.3: Punti individuati nell'ingrandimento per gli algoritmi SURF e SIFT

Capitolo 3

Generazione dell'ortofoto del ghiacciaio

3.1 Procedura di creazione dell'ortofoto

Per il confronto si avevano a disposizione tre voli, due svolti nel ottobre del 2015 e uno del 7 ottobre 2016.

I voli dell'ottobre 2015, svoltosi nell'arco di poche settimane, sono stati svolti tramite l'impiego di un drone SenseFly eBee (prodotto dalla compagnia SenseFly) nel corso del progetto DREAM dell'Alta Scuola Politecnica [1]. Il drone monta una camera Canon Powershot S110, con una focale fissa pari a 5,2 mm. il sensore DIGIC 5 ha dimensioni pari a 7.4 mm x 5.6 mm, ed ha una risoluzione di 12,1 Mpixel. Considerando la quota di volo che varia tra gli 80 metri e i 100 metri e la grandezza dei pixel di 0,00185 mm, si ottiene tramite l'equazione (3.1) un GSD pari a 3,2 cm.

$$GSD = \frac{pixelsize \cdot h}{f} \quad (3.1)$$

dove GSD indica il Ground Sample Distance, cioè la grandezza del pixel al suolo, h che rappresenta la quota di volo e f la lunghezza della focale utilizzata.

Il volo del 7 ottobre 2016 invece è stato svolto dal DIATI del Politecnico di Torino con l'impegno di un elicottero MicroKopter. Le immagini sono state acquisite utilizzando una camera Sony Alfa Ilce 5100l con una focale fissa pari a 20 mm. La camera ha un sensore aps-c cmos exmor di dimensioni pari a 23,5 mm x 15,6 mm, ed esso ha una risoluzione di 24,3 Mpixel. Considerando che anche la quota di volo varia tra gli 80 m e i 100 m e la grandezza del pixel pari a 0,004 mm tramite l'equazione (3.1) si ottiene un GSD pari a 1,8 cm.

Il volo del 2016 ha ricoperto solamente la lingua nord del ghiacciaio per tale ragione l'area di calcolo degli spostamenti sarà ristretta a tale regione del ghiacciaio, come osservabile dall'area limitata di giallo in figura 3.1. Si è quindi scelto di utilizzare il volo dell'8 ottobre poiché presenta un maggiore ricoprimento delle lingue del ghiacciaio come è possibile osservare dalla figura 3.1 che rappresenta un piano approssimativo dei voli.

Inoltre, nel caso del volo del 23 ottobre la superficie del ghiacciaio era innevata, il che avrebbe posto una serie di difficoltà aggiuntive per la ricerca dei punti omologhi; si sarebbe infatti reso necessario confrontare una superficie innevata con una a suolo nudo. Entrambe le ortofoto sono state ottenute come prodotto a seguito della elaborazione dei blocchi fotogrammetrici con il software commerciale Agisoft Photoscan v.1.2.6. (<http://www.agisoft.com>).

Figura 3.1: Area di volo del drone nei voli del 2015, in rosso il volo del 8 ottobre, in blu quello del 23 ottobre e del 2016 in giallo

Il processo che porta alla creazione delle ortofoto inizia con l'importazione all'interno del software delle immagini acquisite in fase di volo e delle coordinate dei Control Ground Points (CGPs), cioè dei target che vengono posizionati sul terreno che vengono utilizzati per georeferenziare la nuvola di punti che viene ottenuta dalle immagini acquisite con il drone. In seguito vengono identificati dei punti omologhi sulle immagini. Esse sono poi orientate; come risultato di questa fase si ottengono le posizioni e gli orientamenti dei centri di presa e una nuvola sparsa di punti 3D. Nella fase successiva tale nuvola è raffittita, ottenendo una nuvola densa. La nuvola densa viene creata partendo dall'orientamento esterno ottenuto nella fase precedente, riproiettando al suolo i diversi punti identificabili sulle immagini. I punti vengono quindi uniti tramite triangolazione, creando una superficie poligonale denominata mesh triangolata. Il colore che assume il triangolo che si viene a formare definisce la tipologia della mesh, la mesh è definita texturizzata se ad ogni triangolo viene associato un colore identificato riproiettando i raggi ottici sulle immagini che costituiscono il blocco stesso.

Infine per ottenere l'ortofoto si procede a proiettare il blocco fotogrammetrico sul Digital Surface Model (DSM), cioè il modello digitale delle quote della superficie considerata. L'immagine che si ottiene è georeferenziata poiché sono note le coordinate dei punti all'interno del modello fotogrammetrico, viene quindi fissata la grandezza del pixel a terra (GSD); per comodità le ortofoto sono esportate state solo nella zona comune ai due voli.

Seguendo tale procedura è stato possibile ottenere le ortofoto del ghiacciaio per i due voli di interesse. Si procederà ad associare al nome dell'ortofoto l'anno a cui si riferisce, assumendo che il modello del 2015 venga rappresentato dal volo del 8 ottobre.

Nel processo che porta alla creazione dell'ortofoto il software Agisoft PhotoScan consente di scegliere il livello di risoluzione delle immagini utilizzate durante le fasi di matching, calcolo dei parametri di orientamento esterno e ricostruzione del modello denso. La scelta di tale parametro ha un impatto soprattutto dal punto di vista del tempo richiesto per il processamento del blocco fotogrammetrico, fattore non trascurabile nel caso di blocchi composti da un elevato numero di immagini.

Il modello del 2015, la cui nuvola densa è osservabile in figura 3.2, è stato prodotto dal processamento di 539 immagini e si è ottenuta una nuvola densa di media qualità formata da 30 milioni di punti. Essa ha consentito la creazione di un DSM avente un passo pari 25 cm/pix, da

cui si è ottenuta un'ortofoto a 6,3 cm/pix.

Figura 3.2: Nuvola densa del modello del 2015

Il modello del 2016, riguarda la sola area della lingua nord, in figura 3.3 ed è stato prodotto dall'allineamento di 860 immagini da cui si è ottenuta una nuvola densa a media qualità composta da più di 120 milioni di punti che ha consentito la creazione di un DSM a 6,13 cm/pix da cui è possibile ottenere un'ortofoto 1,5 cm/pix.

Figura 3.3: Nuvola densa del modello del 2016

Essendo necessario che le ortofoto prodotte dai modelli avessero lo stesso GSD si è deciso di uniformare la grandezza del pixel al suolo a 10 cm/pix, valore ottenibile per entrambi i modelli ed adatto alle analisi che verranno svolte, considerando gli spostamenti attesi da parte del ghiacciaio. Tali spostamenti previsti sono osservati nell'elaborato di tesi di Agnoletti ed Anghileri [2] per quanto riguarda la lingua Nord del ghiacciaio, i risultati che ottenuto nell'elaborato sono riportati in tabella 3.1, come media dello spostamento di massi sulla lingua laterale. Considerando che

i dati sono stati ottenuti tra l'8 ottobre e il 23 ottobre 2015, in un arco di tempo di 15 giorni, ci si può aspettare che gli spostamenti verso Est che risultano più contenuti saranno comunque maggiori dei 0,10 m della grandezza al suolo del pixel.

Media ΔN [m]	Media ΔE [m]	Dev. St. ΔN [m]	Dev. St. ΔE [m]
0.03	0.16	0.31	0.19

Tabella 3.1: Spostamenti ottenuti nell'elaborato di Tesi di Agnoletti ed Anghileri riguardanti la lingua nord del ghiacciaio

Si è poi proceduto a limitare l'area di interesse creando una bounding box, relativa alla sola zona di sovrapposizione tra i due voli, che avesse le coordinate riportate nella tabella 3.2 in coordinate planimetriche *WGS 84 fuso 32N*.

Bounding Box	
E [m]	N [m]
415857	5090600
416850	5091360

Tabella 3.2: Regione della lingua nord del ghiaccio Belvedere

3.2 Problematiche nella creazione dell'ortofoto

Dallo studio della scelta degli operatori di interesse si è osservato che i diversi algoritmi di ricerca identificano i punti omologhi considerando i toni di grigio dell'immagine. Questo è vero, in particolare, anche per l'algoritmo scelto. In pratica esso va ad individuare e ad associare punti omologhi in base al colore che presentano nell'immagine: è quindi necessario prestare attenzione alla pianificazione del volo poiché l'orario a cui viene effettuato influenza la tonalità dell'immagine.

Tale situazione è osservabile nelle immagini in figura 3.4. Le immagini sono relative al modello del 2015 e sono riferite a due voli svoltisi nell'arco della stessa giornata ad orari differenti, si può osservare che il secondo volo ha una tendenza ad una colorazione blu, cioè è appunto dovuto al tardo orario, alle condizioni meteorologiche e all'ombra sul terreno che si verificano durante il terzo volo del drone.

Un esempio di tale situazione è osservabile a sinistra in figura 3.5, dove si può osservare la presenza di aree in cui l'algoritmo non riesce ad individuare dei match. Analizzando solamente l'immagine si osserva che compaiono delle intere aree regolari. Si può cambiare il metodo di scelta delle immagini che compongono l'ortofoto all'interno di Agisoft PhotoScan. L'opzione che si adatta meglio ad un rilievo effettuato con drone è quella di scegliere, per ogni area, la foto che risulta più perpendicolare al terreno. Nel caso però si utilizzino le immagini acquisite nel corso di due voli tra i quali è intercorso un periodo di tempo tale per cui sono variate le condizioni di illuminazione si ottiene un risultato come quello che si può osservare in figura 3.5, dove compaiono delle aree di colore blu dovute appunto alla colorazione differente delle immagini acquisite durante il volo successivo. La soluzione per tale problema è la rimozione di tali immagini che avendo una tonalità differente rendono impossibile il matching dei punti.

Figura 3.4: Confronto di colorazione tra un immagine ottenuta nel secondo volo (a sinistra) e il terzo (a destra)

Figura 3.5: Aree in cui non vengono trovati i match e ortofoto del modello del 2015 con il comando blinding mode disabilitato

Capitolo 4

Analisi degli spostamenti

4.1 Miglioria delle immagini

Per aumentare la qualità delle ortofoto, il numero di punti omologhi e ridurre l'influenza delle diverse condizioni di illuminazione si è utilizzato l'algoritmo *adaphisteq*. Esso, in particolare, migliora il contrasto in scala di grigi dell'immagine trasformando i valori utilizzando l' "equalization" CLAHE "Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization" di Zuiderveld K. [15]. CLAHE modifica un immagine in scala di grigi, su delle piccole regioni dell'immagine (invece che sull'intera immagine), definite "tiles", aumentandone il contrasto. Il processo approssima l'istogramma a quello definito dal parametro "distribution", tale parametro può assumere differenti valori:

- 'uniform': si viene a creare un istogramma piatto, valore di default.
- 'rayleigh': si crea un istogramma campana.
- 'exponential': si crea un istogramma curvo.

Per gli ultimi due valori è possibile stabilire un livello di distribuzione, denotato dal parametro 'alpha'. Successivamente vengono combinati i tiles confinanti utilizzando l'interpolazione bilineare per eliminare i confini artificiali che si creano nelle singole aree. La funzione dipende da altri parametri come la grandezza della regione di analisi o relativi alle modifiche possibili del contrasto, la percentuale di modifica e il range di modifica del colore dei punti. I valori di quasi tutti i parametri sono stati lasciati di default e si è solamente provato ad analizzare diversi valori del parametro 'distribution'.

Si è proceduto ad analizzare e confrontare i risultati, presenti in tabella 4.1, sul ritaglio di test presente in figura 2.2.

Valore di 'distribution'	Punti 2015	Punti 2016	Matching
Senza miglioramento	629	451	66
Uniform(Default)	798	588	67
Rayleigh	729	498	66
Exponential	826	571	76

Tabella 4.1: Punti individuati e associati in base al miglioramento dell'immagine

Si possono osservare le differenze in figura 4.1 tra la foto originale in scala di grigi prima e dopo la migloria sul ritaglio dell'ortofoto del 2015 e del 2016. Si può notare come tramite la migloria siano esaltati i contrasti e le singole rocce risultino più visibili.

Figura 4.1: Confronto tra un immagine dell'area di test in scala di grigi prima della migloria (sopra) e dopo (sotto), con il modello del 2015 (sinistra) e del 2016 (destra)

4.2 Applicazione degli algoritmi

Lo script A.2 realizzato appositamente per questo lavoro di tesi, presente nell'appendice A, è stato diviso in sezioni:

1. Inizializzazione: fase iniziale in cui viene eseguito il software *vlfeat*, si importano le immagini, si sceglie il percorso per salvare i risultati dello script. In questa fase è poi possibile modificare la risoluzione dell'immagine.
2. Modifiche del canale alfa: vengono confrontati i canali alfa con lo scopo di identificare le sole zone comuni delle due ortofoto. I due canali alfa sono poi eliminati per consentire le successive modifiche necessarie per una più efficiente analisi delle immagini stesse.
3. Miglioramento delle immagini: l'immagine viene trasformata in scala di grigi per essere migliorata utilizzando l'algoritmo *adaptivehisteq* (illustrato nel precedente paragrafo 4.1).

4. Fase del matching: viene lanciato l'algoritmo di matching.
5. Calcolo dei punti: vengono salvate le coordinate dei punti associati dall'algoritmo al passo precedente, vengono trasformati in coordinate cartografiche e sono calcolati il modulo e l'angolo di rotazione rispetto al Nord per ognuno dei vettori di spostamento.
6. Salvataggio punti: i punti omologhi identificati vengono salvati in un file Excell.
7. Analisi: viene stabilita una soglia di distanza alla quale si considerano outlier i punti con distanza superiore.
8. Creazione dei grafici: si creano i grafici polari (che danno una rappresentazione della direzione dello spostamento in funzione del suo angolo di orientamento) e grafici con frecce (*quiver*) che sovrappongono all'ortofoto gli spostamenti stimati.

Si procedere ora ad analizzare in maggior dettaglio tutti gli aspetti delle sezioni citate sopra nei seguenti sottocapitoli.

4.2.1 Inizializzazione

La sezione è composta da tre piccole parti; nella prima parte si esegue lo script che consente l'installazione e l'utilizzo di *vlfeat*. Tale comando è tuttavia eseguibile solo su sistema operativo Windows, per l'utilizzo su altri sistemi operativi è disponibile una guida sul sito www.vlfeat.org.

Successivamente si è proceduto ad importare le ortofoto che sono state importate come file Geotiff, cioè come delle immagini georeferenziate, per le quali è possibile identificare per ogni singolo pixel la posizione nello spazio. In Matlab[®] 2017a esiste la funzione *geotiffread* che consente di importare i tiff, il risultato di tale funzione sono l'immagine e una struttura, denominata in Matlab[®] 2017a, "r" che contiene gli elementi di georeferenziazione del tiff, come il GSD dell'immagine e i limiti della bounding box.

Le ortofoto che vengono prodotte da Agisoft Photoscan contengono delle piramidi di immagini, cioè del sequenze di immagini a differente risoluzione. Le piramidi di immagini però non vengono gestite dalla funzione base di Matlab[®] 2017a. Si è quindi utilizzata la funzione *GEOTIFF_READ* disponibile sul portale MathWorks e reso disponibile da Yushin Ahn [16]. Tale funzione però restituisce in maniera differente l'immagine e la struttura "r", infatti tale funzione ha restituisce una sola struttura che contiene differenti elementi. Essendo necessaria poi in seguito la struttura "r" si è proceduto a modificare lo script della funzione precedente nella funzione *GEOTIFF_READ_2* aggiungendo la struttura "r" come risultato.

I comandi successivi consentono di indicare il percorso in cui salvare il vettore degli spostamenti tramite un file Excell e di riscalare l'immagine, tramite la funzione *imresize*, la funzione dipende da un parametro di scala, chiamato "s" nello script.

4.2.2 Modifica canale alfa

Il canale alfa risulta essere il quarto canale presente nelle immagini, dopo i tre canali RGB (Red Green Blue) la cui combinazione fornisce il colore del pixel in ogni punto. Il canale alfa invece indica i punti in cui l'immagine non ha alcun valore. Il canale alfa però è necessario che sia eliminato poichè le funzioni successive non sono riescono a elaborare matrici con più di tre canali.

Le ortofoto prodotte da Agisoft Photoscan sono composte dal canale alfa nelle zone in cui non sono presenti informazioni prodotte dalle immagini da drone. Tale aree sono differenti

nelle ortofoto, si è quindi proceduto a individuare una combinazione delle aree in modo da non considerare tale aree nelle due ortofoto. Il canale alfa presenta unicamente due valori 0 e 255, che rappresentano la mancanza di informazione negli altri canali e invece con il valore massimo la presenza di valori negli ulteriori tre canali. Moltiplicando i singoli pixel dei canali alfa delle due ortofoto, si ottiene il valore 0 nelle aree in cui in almeno una delle due ortofoto non si hanno valori o il valore 65025 (pari a 255^2), avendo però a disposizione unicamente 8 bit per rappresentare il valore, il programma procedere a riscalarlo i valori nell'intervallo $[0 \ 255]$ ottenendo un nuovo canale alfa come combinazione dei precedenti.

4.2.3 Miglioramento delle immagini

Per il miglioramento della qualità della foto, spiegata nella sezione precedente, si è proceduto a trasformare l'immagine in scala di grigi. In Matlab[®] 2017a esiste una funzione *rgb2gray* che trasforma l'immagine da RGB a scala di grigi. Il valore che assume dipende dall'equazione (4.1).

$$gray = 0.2989 \cdot red + 0.5870 \cdot green + 0.1140 \cdot blue \quad (4.1)$$

Dove si viene ad indicare con *gray* il valore risultante in scala di grigi e con *red*, *green* e *blue* i valori presenti nei tre canali dell'immagine di partenza.

Successivamente si è eseguito il comando *adaphisteq*, come illustrato nel paragrafo precedente.

4.2.4 Fase del matching

La fase del matching prevede solamente l'esecuzione dello script di *vlfeat*, che prevede l'estrazione e il matching dei punti. Lo script prevede l'estrazione dei punti omologhi dalle immagini e il loro matching tramite l'algoritmo SIFT [3]. Non sono state fatte modifiche allo script ma si sono solamente eliminate le prime linee che prevedevano l'inserimento del percorso nel quale individuare l'immagini da confrontare. Si è scelto di attuare tale modifica per poter meglio gestire le immagini, potendo salvare precedentemente la georeferenziazione e migliorare la qualità dell'immagine, come descritto in precedenza.

4.2.5 Calcolo dei punti

La fase successiva consiste nel trasformare le coordinate dei punti da coordinate immagine, come viene esportata dallo script di *vlfeat*, a coordinate cartografiche. La prima fase consiste nella modifica della struttura "r", poiché a seguito della modifica della scala dell'immagine cambia la grandezza del pixel al suolo. Si è quindi proceduto ad impostare il nuovo GSD, calcolabile come in equazione (4.2).

$$GSD_{new} = \frac{GSD_0}{s} \quad (4.2)$$

Dove GSD_{new} rappresenta il valore nuovo del GDS che si vuole calcolare, GSD_0 il valore iniziale proprio dell'immagine e con s si rappresenta il fattore di scala che è stato precedentemente applicato in fase di inizializzazione. Nel caso esaminato all'interno del presente lavoro si è utilizzato un valore pari a 1, mantenendo quindi la risoluzione originale delle ortofoto, da cui discende che $GSD_{new}=GSD_0$. Si è invece preferito dividere l'ortofoto in diverse aree, come illustrato in figura 4.3.

Lo script *vlfeat* affianca le immagini da confrontare e crea un vettore spostamento tra i punti che vengono associati tra le due immagini, prima di calcolare la posizione dei punti nella seconda immagini e quindi necessario traslarne le coordinate. Per la trasformazione delle coordinate

immagine x e y in coordinate planimetriche Nord (N) e Est (E) si sono utilizzate le equazioni (4.3) e (4.4).

$$E = GSD \cdot x + E0 \quad (4.3)$$

$$N = -GSD \cdot y + N0 \quad (4.4)$$

Dove GSD rappresenta la grandezza del pixel al suolo calcolata precedentemente, x e y rappresentano le coordinate del pixel all'interno dell'immagine ed $E0$ e $N0$ le coordinate planimetriche dell'angolo superiore sinistro dell'immagine.

La disposizione degli assi tra i due sistemi è diversa, poiché nel sistema delle immagini, l'asse y è diretto verso il basso, per tale ragione nell'equazione (4.4) i valori di y hanno segno negativo. L'origine delle coordinate immagine è situata nell'angolo alto a sinistra, per tale ragione vengono sommate le coordinate cartografiche dell'angolo della bounding box contenuta all'interno della struttura "r", rappresentato nelle equazioni con le variabili $N0$ e $E0$.

Successivamente si sono calcolate la distanza e l'angolo di rotazione utilizzando le coordinate N e E calcolate precedentemente. Per il calcolo della distanza si è proceduto a calcolare la differenza di coordinate tra le coppie di punti sulle singole componenti e poi tramite il teorema di Pitagora si è calcolato il modulo del vettore spostamento. Per il calcolo dell'angolo di direzione si è utilizzata la funzione *atan2d* che date le differenze di spostamento nelle due coordinate, restituisce un angolo compreso nell'intervallo $[-180^\circ, 180^\circ]$ orientato come in figura 4.2 a sinistra.

Figura 4.2: Distribuzione del valore degli angoli per *atan2d* (a sinistra) e per il nuovo orientamento (a destra)

Si è poi proceduto a modificare l'orientamento degli angoli precedentemente calcolati tramite *atan2d* per passare ad un orientamento come in figura 4.2 a destra, con un angolo in senso orario con lo zero diretto verso Nord. Per effettuare tale passaggio tra le due differenti rappresentazioni si è utilizzata l'equazione (4.5), dove $alfa_{new}$ rappresenta il nuovo sistema di riferimento nel quale ci si vuole riferire e $alfa_{old}$ rappresenta l'angolo risultante da *atan2d*. Si è poi proceduto a sommare 360° dove il valore dell'angolo risultava negativo.

$$alfa_{new} = 90^\circ - alfa_{old} \quad (4.5)$$

4.2.6 Salvataggio dei punti

Per poter salvare i risultati delle sezioni precedenti si è utilizzato il comando *table* con il quale si è potuto salvare all'interno di un file Excel come indicato nel percorso indicato nella sezione

iniziale. Il file riporta le coordinate dei punti associati, l'angolo di rotazione, lo spostamento tra i punti, e le differenze di spostamento in direzione Nord ed Est.

4.2.7 Analisi

L'analisi effettuate in seguito costituiscono una fase preliminare per l'eliminazione degli outlier; tale procedura verrà eseguita in maniera più accurata e dettagliata nel paragrafo 4.4. In seguito alla creazione di un grafico iniziale nel quale sono rappresentate le misure di distanza in funzione dell'angolo di direzione si procede ad individuare una area in cui si trova la maggior concentrazione di spostamenti. Viene stabilito un valore massimo di distanza sotto il quale i valori si considerano non più attendibili, in quanto non compatibili con gli spostamenti annuali attesi per il ghiacciaio (considerando poi un fattore di sicurezza opportuno). Dopo aver stabilito tale valore si procede a salvare tali dati in nuove variabili che verranno poi utilizzate per la rappresentazione grafica.

4.2.8 Creazione dei grafici

Per la rappresentazione grafica si sono scelte tre tipologie di grafici. La prima tipologia è chiamata in Matlab[®] 2017a *scatter*, riporta sugli assi la misura dello spostamento e gli angoli di rotazione. Il secondo è un grafico polare che rappresenta contemporaneamente l'angolo e il modulo del vettore spostamento; esso è stato creato utilizzando il comando *mmpolar* [17]. Il terzo utilizza l'immagine georeferenziata come sfondo e tramite la funzione *quiverc* [18] sovrappone dei vettori rappresentativi dello spostamento, rappresentati con una scala di colore che varia in base alla lunghezza del vettore.

4.3 Risultati del calcolo degli spostamenti

Per poter eseguire lo script, spiegato sopra, sull'intera area presa come in esame, si è divisa l'area in tre ritagli come rappresentati in figura 4.3.

Figura 4.3: Divisione delle aree di studio nei tre ritagli

Le bounding box dei tre ritagli sono presenti in tabella 4.2 e si può osservare che si è scelto di ottenere un ricoprimento delle aree nei differenti ritagli per non escludere eventuali spostamenti che verrebbero eliminati a causa del parziale ricoprimento. Per stabilire tali valori di ricoprimento si sono considerati i valori calcolati nell'elaborato di tesi di Agnoletti ed Anghileri [2] di 16,3 cm di spostamento in 15 giorni. Si prevede quindi uno spostamento di circa 1 cm al giorno nel periodo autunnale, che corrisponde ad uno spostamento superiore ai 10 metri all'anno. Per mettersi a favore di sicurezza si è inserito un ricoprimento di 40 metri in direzione Nord come si può osservare in tabella 4.2.

N. Ritaglio	E min [m]	E max [m]	N min [m]	N max [m]
1	415857	416519	5090600	5090880
2	415950	416590	5090830	5091120
3	416000	416850	5091080	5091360

Tabella 4.2: Bounding box dei ritagli

I risultati ottenuti dall'esecuzione dello script sui tre ritagli hanno prodotto tre differenti "workflow" che sono stati uniti e esportati in un file Excel. Per poi essere plottati tramite i comandi *scatter* e *mpolar* come da rappresentazione in figura 4.4.

Figura 4.4: Risultati degli spostamenti su tutta l'area di studio

Come si può osservare dalla figura 4.4 risultano presenti numerosi outlier e si può notare la presenza di un cluster in cui risultano maggiormente concentrati gli spostamenti inferiori ai 30 metri. Si procederà, nel paragrafo successivo, allo studio di diversi metodi per poter rimuovere gli outlier e alla descrizione di essi in maniera più approfondita.

Figura 4.5: Rappresentazione degli spostamenti su ortofoto del 2015 con limite a 30 metri

Si procede a rappresentare in figura 4.5 tramite i comandi *mapshow* e *quiverc* solamente gli spostamenti minori di 30 metri, utilizzando come immagine di sfondo l'ortofoto del 2015. Si sono inoltre rappresentati nuovamente i grafici *scatter* e *mpolar* in figura 4.6 selezionando solamente gli spostamenti minori di 30 metri.

Figura 4.6: Risultati degli spostamenti su tutta l'area di studio con limite a 30 metri

4.4 Processo per la rimozione degli outlier

Come si è osservato in figura 4.5 sono presenti alcuni spostamenti che risultano diretti in direzioni differenti rispetto agli altri. Essi corrispondono probabilmente a dei falsi matching o comunque non rappresentano degli spostamenti di interesse per descrivere il comportamento del ghiacciaio. Sono state quindi sviluppate diverse metodologie per la loro rimozione, illustrate in seguito.

4.4.1 Eliminazione primaria degli outlier

La prima eliminazione degli outlier può essere effettuata tramite la selezione di un valore massimo di spostamento stimato empiricamente a partire dai grafici riportati in figura 4.4 e in figura 4.6. Nel caso in esame è stato stabilito che tale distanza è ed pari a 18 metri. La nuova selezione viene rappresentata in figura 4.7, da questa nuova selezione si può osservare come vengano eliminati la maggior parte degli outlier: rimangono però ancora alcune corrispondenze errate che presentano un orientamento con angolazione differente. Per valutare il numero di punti che sono stati eliminati si può osservare in tabella 4.3 come più del 86% dei punti si trovino sotto un valore di spostamento pari a 18 metri.

Limite distanza	Numero punti combinati	Percentuale su totale punti
No limite	7924	/
30 metri	6913	87,2 %
18 metri	6874	86,7 %

Tabella 4.3: Numero punti individuati

Figura 4.7: Risultati degli spostamenti su tutta l'area di studio a 18 metri

Un'altra operazione preliminare possibile è la valutazione della variazione di quota del punto, tale valore non può essere positivo ma solo negativo, tranne pochi casi. Per effettuare tale operazione è necessario avere a disposizione il DSM "Digital Surface Model", anche esso prodotto fotogrammetrico precedentemente creato con le elaborazioni eseguite con Agisoft Photoscan. Risulta quindi necessario esportare il DSM con una risoluzione pari a quella delle ortofoto, quindi nel caso in esame 10 cm/pixel, e con la stessa bounding box indicata in tabella 3.2.

Avendo a disposizione i DSM dei due modelli è possibile tramite il confronto associare ad ogni punto la quota ellissoidica. Effettuando l'operazione sia per il punto individuato nell'ortofoto del 2015 che in quella del 2016 è possibile conoscerne la variazione di quota. Valutando la differenza ed eliminando i punti con valore positivo, corrispondente ad un aumento di quota, si eliminano altri possibili outlier.

In figura 4.8 si può osservare la rappresentazione degli spostamenti con il limite di spostamenti minori di 18 metri e in aggiunta la condizione della diminuzione di quota.

Figura 4.8: Rappresentazione degli spostamenti limitati a 18 metri e con diminuzione di quota

4.4.2 Utilizzo di aspect prodotto da DSM

Il DSM viene utilizzato anche per la creazione di due prodotti che sono *aspect* e *slope*, che vengono prodotti in Matlab[®] 2017a tramite il comando *gradientm*. Tramite *slope* si rappresentano le massime pendenze del terreno in ogni pixel del DSM, invece con *aspect* si rappresenta, in termini di angolo rispetto al Nord, l'esposizione dei diversi versanti. Tali strumenti risultano utili per un'eliminazione degli outlier, poiché si può ipotizzare che l'angolo di spostamento che si è calcolato in precedenza rispetto allo spostamento debba essere circa equivalente all'angolo della direzione della massima pendenza.

Figura 4.9: Rappresentazione degli spostamenti rispetto ad aspect

Tale osservazione può però essere contraddittoria come si può osservare in figura 4.9 (dove è stata considerata una delle aree test, limitata dalla bounding box in tabella 2.1). Si può osservare come la maggior parte dei punti presenta un andamento differente dalla pendenza rappresentata nell'*aspect* però tali spostamenti risultano comunque corretti poiché concordi tra di loro e in accordo con la direzione di spostamento del ghiacciaio Belvedere.

Tale fenomeno è causato dalla motivazione per la quale stiamo svolgendo questo studio, il movimento dei massi è solidale con quello del ghiaccio e la maggior parte dei massi non rotola sulla superficie del ghiacciaio ma trasla con esso. Tale metodo potrebbe quindi andare individuare quegli outlier che non sono frutto di un naturale rotolamento del masso ma errori di associazione da parte dell'algorithm, con il rischio di poter eliminare anche tali valori che risultavano invece traslazioni effettive del ghiacciaio. Tale metodo risulta solamente come un segnale di possibilità di errore e non verrà utilizzato in seguito per la valutazione in quanto richiederebbe un controllo manuale dei singoli punti o uno sviluppo più approfondito del metodo di ricerca.

4.4.3 Ricerca di cluster

Un metodo che potrebbe risultare ulteriormente efficace per la rimozione degli outlier è la divisione dei punti in cluster raggruppandoli in base alla distanza e all'angolo dello spostamento. In Matlab[®] 2017a sono disponibili diversi algoritmi che effettuano tale operazione, si è scelto di utilizzare *clusterdata* che richiede come input il vettore su cui stabilire il cluster e il numero di cluster che si voglio individuare. Tramite una serie di esperimenti si è scelto di individuare un numero di cluster pari a 500. Si è così ottenuta una divisioni in cluster con differenti colori, come rappresentato in figura 4.10. Il cluster di interesse è stato identificato come quello con la frequenza più elevata; esso è stato estratto utilizzando il comando *mode*.

Figura 4.10: Divisione in cluster e cluster con maggiore popolosità

4.5 Validazione dei risultati

Per la validazione dei punti si sono utilizzate le posizioni della rete di alcuni target fotogrammetrici come in figura 4.11 del DICA del Politecnico di Milano, che sono stati materializzati sul ghiacciaio Belvedere. I punti sono stati misurati l'8 ottobre del 2015 e il 6 ottobre 2016.

Figura 4.11: Esempio di target fotogrammetrico presente sul ghiacciaio

Nell'area di studio risultano presenti 6 punti che sono stati misurati nei due anni, la cui posizione è possibile osservare in figura 4.12. La misura di tali punti è stata effettuata tramite RTK "Real Time Kinematic" ciò consente di avere una precisione centimetrica delle coordinate del punto. Come è possibile osservare in tabella 4.4 lo spostamento di tre punti è inferiore ai 0,1 m, infatti tali punti sono situati nelle morene. Mentre i restanti punti indicano spostamenti compatibili con quelli calcolati nelle rispettive aree, come è possibile osservare in figura 4.8, superiore ai 10 metri per l'area intorno al punto D19 e tra i 5 metri e i 7 metri per l'area dei punti D21 e D38.

Figura 4.12: Posizione dei punti GPS nel 2015

Punto	E1 [m]	N1 [m]	alfa [°]	dl [m]	dE [m]	dN [m]	E2 [m]	N2 [m]
D19	416212,49	5090638,03	20,77	13,08	4,64	12,23	416217,13	5090650,26
D20	416445,13	5090803,99	180	0,02	0	-0,02	416445,13	5090803,97
D21	416358,16	5090961,47	47,35	6,53	4,80	4,42	416362,96	5090965,89
D37	415927,04	5090829,02	240,14	0,06	-0,05	-0,03	415926,98	5090828,98
D38	416254,02	5091026,05	38,72	5,77	3,61	4,50	416257,63	5091030,55
D40	416659,17	5091119,01	61,82	0,03	0,02	0,01	416659,19	5091119,02

Tabella 4.4: Coordinate dei punti GPS rilevate negli anni 2015 e 2016

Capitolo 5

Conclusioni e prospettive

5.1 Riassunto dei risultati

In seguito ai diversi processi di rimozione degli outlier e alla loro combinazione si ottiene un campo degli spostamenti come quello presente in figura 5.1.

Figura 5.1: Campo degli spostamenti del ghiacciaio Belvedere

Da tale immagine si può osservare come il campo degli spostamenti risulti prevalentemente concentrato nella parte Nord-Ovest del ghiacciaio. Una spiegazione per tale fenomeno è riscon-

trabile nella diversità della superficie del ghiacciaio nella parte Sud-Est, come è visibile in figura 5.2.

Figura 5.2: Differenza tra le immagini nella ortofoto del 2015 (a sinistra) e del 2016 (a destra)

5.2 Applicazione agli spostamenti dell'intero ghiacciaio

Dai risultati del precedente capitolo 4 risulta evidente come, nonostante la presenza di outlier e la difficoltà di rimozione di essi, vengono individuati numerosi punti omologhi che forniscono un'indicazione dello spostamento del ghiacciaio Belvedere. Con l'automatizzazione del processo si è riusciti a ridurre notevolmente le tempistiche di indagine ed a incrementare il numero di spostamenti individuati. Considerando l'elaborato di tesi di Agnoletti A. and M. Anghileri [2] venivano individuati con un duro lavoro 121 punti omologhi, con solamente 36 punti nell'area in esame in questo elaborato. Con l'automatizzazione del processo è stato possibile individuare più di 6500 punti omologhi con tempi di calcolo molto inferiori. L'algoritmo per la ricerca e l'associazione dei punti è stato eseguito su un computer con un processore Intel® Core i7 4770 con 8 Gb di RAM ed ha impiegato per l'esecuzione su tutti i tre ritagli solamente 14 minuti. Considerando le differenze tra i numeri di punti individuati e le tempistiche risulta evidente come l'automatizzazione del processo consenta una rapida valutazione degli spostamenti.

È possibile quindi pensare ad estendere l'analisi su tutto il ghiacciaio Belvedere, bisogna però tenere in considerazione come esistano numerose condizioni che possono influenzare il risultato dell'analisi automatica. Come si è analizzato in precedenza, le ortofoto devono presentare delle condizioni di luminosità molto simili, poiché esse influenzano la qualità dell'immagine prodotta e di conseguenza il matching dei punti, e anche condizioni climatiche simili poiché in presenza di neve sul ghiacciaio non vengono associati i punti. Inoltre anche all'interno della stessa ortofoto è possibile che si creino delle aree in cui non è possibile individuare dei punti come mostrato in figura 3.5, a causa, ad esempio, alla variazione delle condizioni climatiche nel corso della giornata nella quale viene eseguita l'acquisizione con il drone.

Lo script realizzato all'interno del presente lavoro di tesi si è dimostrato molto valido, tuttavia, esso richiede ulteriori modifiche per essere reso più generale e utilizzando sull'intero ghiacciaio, considerando magari anche condizioni climatiche differenti (es. ghiacciaio innevato).

Capitolo 6

Bibliografia

[1] "DREAM DRone tEchonology for wAtEr resources and hydrologic hazards Monitoring", Alta Scuola Politecnica, Politecnico di Milano Politecnico di Torino, XI cycle, Accademic year 2015-2016.

[2] Agnoletti A. and M. Anghileri "Stima del campo degli spostamenti del ghiacciaio Belvedere (Macugnaga – VCO) con immagini acquisite da drone" , 2016.

[3] Lowe, David G, "Distinctive image features from scale-invariant keypoints", International journal of computer vision, Vol. 60, No. 2, Springer, 2004, pp. 91-110.

[4] Vedaldi A. and B. Fulkerson, "VLFeat: An Open and Portable Library of Computer Vision Algorithms", 2008, <http://www.vlfeat.org/> .

[5] Rosten, E., and T. Drummond. "Fusing Points and Lines for High Performance Tracking," Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, Vol. 2 (October 2005): pp. 1508–1511.

[6] Shi, J., and C. Tomasi, "Good Features to Track," Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, June 1994, pp. 593–600

[7] Harris, C., and M. Stephens, "A Combined Corner and Edge Detector," Proceedings of the 4th Alvey Vision Conference, August 1988, pp. 147-151.

[8] Leutenegger, S., M. Chli and R. Siegwart. "BRISK: Binary Robust Invariant Scalable Keypoints", Proceedings of the IEEE International Conference, ICCV, 2011.

[9] Bay, H., A. Ess, T. Tuytelaars, and L. Van Gool. "SURF:Speeded Up Robust Features." Computer Vision and Image Understanding (CVIU).Vol. 110, No. 3, pp. 346–359, 2008.

[10] Matas, J., O. Chum, M. Urba, and T. Pajdla. "Robust wide baseline stereo from maximally stable extremal regions." Proceedings of British Machine Vision Conference, pages 384-396, 2002.

[11] Mikolajczyk, K., T. Tuytelaars, C. Schmid, A. Zisserman, T. Kadir, and L. Van Gool, "A Comparison of Affine Region Detectors"; International Journal of Computer Vision, Volume 65, Numbers 1–2 / November, 2005, pp 43–72 .

[12] Nister, D., and H. Stewenius, "Linear Time Maximally Stable Extremal Regions", Lecture Notes in Computer Science. 10th European Conference on Computer Vision, Marseille, France: 2008, no. 5303, pp. 183–196.

[13] Obdrzalek D., S. Basovnik, L. Mach, and A. Mikulik. "Detecting Scene Elements Using Maximally Stable Colour Regions," Communications in Computer and Information Science, La Ferte-Bernard, France; 2009, vol. 82 CCIS (2010 12 01), pp 107–115.

[14] Lowe David G., Object recognition from local scale-invariant features, Proceedings of the International Conference on Computer Vision, vol. 2, 1999, pp. 1150–1157

- [15] Zuiderveld, Karel. "Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization." *Graphic Gems IV*. San Diego: Academic Press Professional, 1994. 474–485.
- [16] Yushin Ahn, "GEOTIFF_READ", Glacier Dynamics Laboratory, Byrd Polar Research Center, Ohio State University.
- [17] Duane Hanselman, "MMPOLAR", 2009, www.mathworks.com
- [18] Bertrand Dano, "QUIVERC", 2008, www.mathworks.com
<http://www.agisoft.com/>
<https://www.mathworks.com/>
<https://www.vlfeat.org/>